

QualiTePE

Quality of Teaching in Physical Education

Handleiding en ondersteunend materiaal voor de implementatie van het QualiTePE raamwerk en instrument

Auteurs:

Slingerland, M., Borghouts, L., Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Costa, J. & O'Brien, W., Lemling, A.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TECHNISCHE INFORMATIE

Titel: Handleiding en ondersteunend materiaal voor de implementatie van het QualiTePE raamwerk en instrument

Auteurs: Slingerland, M., Borghouts, L., Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Costa, J. & O'Brien, W., Lemling, A.

Aantal pagina's: 33

Jaar: 2024

Citeer al: Slingerland, M., Borghouts, L., Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Costa, J., & O'Brien, W., Lemling, A. (2024). Handbook and Guidance Material for the Implementation of the QualiTePE Framework and Instrument. zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13145815>

Project: QualiTePE

Project coördinator: Claude Scheuer (tot Februari 2023), Alina Lemling (vanaf Februari 2023)

Subsidieverstrekker: Europese Commissie

Programma: Erasmus+ KA2 Partnerships for cooperation and exchanges of practices

Action type: Cooperation partnerships in higher education

Referentie: 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Tijdslijn: 1 Januari 2022 tot 30 Juni 2024

Project pagina: Voor verdere informatie over het QualiTePE Project klik op de volgende link: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LU01-KA220-HED-000032228>

Website: <https://qualitepe.info>

INHOUDSOPGAVE

Technische Informatie	2
Inhoudsopgave.....	3
Introductie	4
The QualiTePE Project.....	5
Het QualiTePE Raamwerk	7
Theoretische onderbouwing.....	7
Het QualiTePE-Raamwerk – Presentatie van de dimensies en subdimensies.....	8
Instructies voor het gebruik van het QualiTePE instrument	12
Het QualiTePE instrument	12
Gebruik van de QualiTePE tool in de eigen onderwijspraktijk.....	13
Onderwijs- en leer scenario's.....	15
Onderwijs- en leer scenario's voor de ALO/lerarenopleiding:	15
Onderwijs- en leerscenarios voor leraren LO:	16
Vorbereiden van de QualiTePE vragenlijst	18
Benutten van de QualiTePE resultaten	27
Conclusie	31
Bronnen.....	32
Project partners.....	34

INTRODUCTIE

In een tijdperk van constante innovatie en verandering is streven naar kwaliteit en excellentie cruciaal. Het QualiTePE-raamwerk komt aan deze behoefte tegemoet biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijzen van lichamelijke opvoeding (LO) te verbeteren.

Dit handleiding is een praktische gids voor de implementatie van het QualiTePE-raamwerk en bijbehorend instrument, en helpt als zodanig om de dagelijkse onderwijspraktijk van de LO te verbeteren. Het biedt praktische inzichten, stapsgewijze begeleiding en ondersteuning om individuen, teams en organisaties in staat te stellen om de kwaliteit van lessen LO te verbeteren. Doelgroepen voor dit handleiding en begeleidend materiaal zijn onder andere:

- Onderwijsinstellingen voor lerarenopleidingen;
- Lerarenopleiders;
- Onderzoekers actief op het gebied van lerarenopleidingen;
- Leraren lichamelijke opvoeding;
- Studenten aan de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding;
- Niet-gouvernementele organisaties zoals onderzoeksverenigingen, lerarenverenigingen, etc.;
- Belanghebbenden en beleidsmakers verantwoordelijk voor lerarenopleidingen.

Het QualiTePE-raamwerk is niet alleen een set van principes voor kwaliteit binnen LO, maar ook een holistisch systeem dat best practices, bewezen methodologieën en een mentaliteit van continue verbetering in LO integreert. Of je nu een ervaren leraar LO bent die bestaande processen wil verfijnen of een aankomende leraar LO die een basis legt voor kwaliteitsvol lesgeven, dit handleiding biedt de tools, strategieën en het begrip dat nodig is voor een succesvolle implementatie van QualiTePE.

Dit handleiding combineert theorie met praktische toepasbaarheid en leidt je door de veelzijdige aspecten van het QualiTePE-raamwerk. Vanuit de inhoud in deze gids kun je als professional voorbij de gebaande paden kijken en innovatie, veerkracht en kwaliteit in LO bevorderen.

Naast deze handleiding verwijzen we naar de projectwebsite www.qualitepe.info. Hier vindt u alle informatie over publicaties en materialen die in de loop van het project zijn geproduceerd.

HET QualiTePE PROJECT

Binnen het bredere onderwijsveld heeft de rol van onderwijskwaliteit voor leren en academisch succes van leerlingen de afgelopen jaren aanzienlijke aandacht gekregen. Er zijn dan ook verschillende kaders ontwikkeld om onderwijskwaliteit te conceptualiseren, maar deze waren vooral gericht op cognitieve schoolvakken (Charalambous & Praetorius, 2020). Het identificeren van de kenmerken van kwaliteit en effectiviteit en het analyseren van de impact op het leren is echter ook cruciaal voor het vakgebied van de LO. Vanuit het Quality Physical Education (QPE) Policy Project van UNESCO wordt dit aangeduid als “een van de meest opmerkelijke en significante wereldwijde initiatieven in lichamelijke opvoeding” en worden verschillen beschreven tussen cognitieve vakken en lichamelijke opvoeding met betrekking tot frequentie, variëteit, inclusiviteit en waarde-inhoud (McLennan & Thompson, 2015). Tot nu toe was er echter geen consensus in Europa over wat goed LO-onderwijs inhoudt en vooral niet hoe het te operationaliseren.

Om deze kloof aan te pakken, werd het gezamenlijke project “QualiTePE”, gefinancierd door het Erasmus+ programma en met deelname van tien Europese landen, gelanceerd in 2022. Het primaire doel was om criteria voor kwaliteitsvol lesgeven in LO te definiëren, wat leidde tot de ontwikkeling van het QualiTePE-raamwerk. Dit project had tot doel de onderwijskwaliteit binnen LO te conceptualiseren en operationaliseren door:

1. het creëren van een op consensus gebaseerd raamwerk dat de belangrijkste dimensies en -kenmerken van lesgeven binnen LO definieert,
2. het ontwikkelen van een QualiTePE evaluatie-instrument voor formatieve evaluatie van lesgeven binnen LO,
3. het verstrekken van ondersteunende onderwijsmaterialen om het gebruik en de implementatie van het QualiTePE-raamwerk en evaluatie-instrument in lerarenopleidingen te vergemakkelijken.

Het project bracht hiervoor experts uit verschillende Europese landen samen om een gemeenschappelijk begrip van kwaliteit van lesgeven binnen LO te ontwikkelen en vorm te geven binnen het QualiTePE-raamwerk. Een uitdaging daarbij was dat de definitie van kwaliteitsvol lesgeven binnen LO gekoppeld is aan nationale onderwijsdoelen en vakdidactische concepten. Om consensus te bereiken, werd daarom een Delphi-studie uitgevoerd met diverse experts vanuit de partnerlanden (bijv. opleidingsdocenten aan de lerarenopleiding LO (ALO), bestuurders binnen het vakgebied van de lichamelijke opvoeding, evenals ervaren en gekwalificeerde leraren LO). Op basis van het concept van het QualiTePE-raamwerk werden kenmerken en dimensies van hoge kwaliteit van lesgeven binnen LO verder

geoperationaliseerd en omgezet in observeerbare aspecten, wat leidde tot de ontwikkeling van het digitale QualiTePE evaluatie-instrument.

Met het instrument kan kwaliteit van lesgeven worden geëvalueerd als onderlegger voor effectieve feedback van leraren, observatoren en studenten over specifieke kenmerken van het lesgeven. Het instrument kwam tot stand op basis van iteratieve validatie- en revisieprocessen met de betrokken partnerlanden, met als doel het bereiken van consensus onder experts.

Voor integratie van het QualiTePE-raamwerk en evaluatie-instrument op de lange termijn in de lerarenopleidingen voor LO, zijn QualiTePE-materialen ontwikkeld ter ondersteuning bij het onderwijzen van theoretische inhoud en praktische implementatie. Deze materialen stellen aankomende leraren en huidige leraren LO in staat om op hun lesgeven te reflecteren aan de hand van het QualiTePE-kader, en biedt zo een evidence-based hulpmiddel voor het plannen, verzorgen en evalueren van lessen LO.

Het overkoepelende doel van het project was om de kwaliteit van lesgeven binnen LO te verbeteren door middel van op bewijs gebaseerde benaderingen, ten gunste van de initiële lerarenopleidingen en professionalisering van leraren LO.

HET QualiTePE RAAMWERK

Aangezien er tot nu toe geen algemene consensus was in Europa over wat goed LO-onderwijs inhoudt, is het gezamenlijke project "QualiTePE" ondernomen om dit hiaat in het begrip aan te pakken.

Theoretische onderbouwing

Onze eerste conceptuele overweging met betrekking tot de ontwikkeling van een vakspecifiek kader is gebaseerd op een reeds bestaand algemeen onderwijsmodel, het MAIN-TEACH MODEL (Charalambous & Praetorius, 2020). Dit model bestaat uit een gelaagde benadering om de kwaliteit van het onderwijs te conceptualiseren.

Figuur 1

The MAIN-TEACH model (Charalambous & Praetorius, 2020)

Dit model is een synthese van diverse internationale kaders voor onderwijskwaliteit. Het omvat zowel generieke als vakspecifieke aspecten en is ontworpen rond een structuur van onderwijskansen (opportunities) en het gebruik hiervan door leerlingen (use), leidend tot bepaalde uitkomsten (outcomes) van het onderwijsleerproces (zie figuur 1).

Het model omvat acht dimensies op verschillende niveaus. Op het middelste niveau bevat het drie generieke dimensies van onderwijskwaliteit: Klassen- en tijdmanagement, Sociaal-emotionele ondersteuning, en Actieve betrokkenheid ondersteunen. De binnenste laag omvat vier dimensies: Selecteren en adresseren van inhoud, Cognitieve activatie, Ondersteunen van de praktijk, en Formatief evalueren. Deze lagen omvatten aspecten die het leren van studenten direct ondersteunen.

Tenslotte is Differentiatie en aanpassing een dimensie die verweven is met alle andere dimensies (Charalambous & Praetorius, 2020).

Hoewel vakspecifieke aanpassingen en indicatoren noodzakelijk waren op het niveau van subdimensies en indicatoren, hebben we dit model als uitgangspunt gebruikt omdat het de stand van het huidige internationale onderzoek naar onderwijskwaliteit weerspiegelt en aansluit bij het vakdidactische discours over de kwaliteit van lesgeven binnen lichamelijke opvoeding (zie bijv. Herrmann & Gerlach, 2020).

Concluderend, de acht dimensies van het MAIN-TEACH model hebben een basis geboden voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip onder de Europese partners van kwaliteit van lesgeven binnen lichamelijke opvoeding.

Het QualiTePE-Raamwerk – dimensies en subdimensies

Er is een cross-culturele Delphi-studie uitgevoerd met 324 experts vanuit het vakgebied van de lichamelijke opvoeding uit tien Europese partnerlanden. Het doel van deze Delphi-studie was om het MAIN-TEACH Model, op basis van een consensus rondom LO-specifieke inhoud, aan te passen op het niveau van subdimensies en indicatoren. De benaderde experts waren onderzoekers, ALO docenten en leraren lichamelijke opvoeding met verschillende niveaus van ervaring en expertise.

De Delphi-studie bestond uit drie stappen:

1. Een subgroep van projectpartners creëerde een initiële lijst met LO-specifieke inhoud voor een aangepast raamwerk, op basis van rapportages van de partnerlanden omtrent de status van de kwaliteit van LO.
2. Deze eerste versie van een raamwerk voor kwaliteit van LO werd voorgelegd aan de 324 experts uit de partnerlanden en resultaten werden bediscussieerd door de projectexperts, resulterend in een aangepast MAIN-TEACH Model.
3. De diverse experts uit alle Europese partnerlanden beoordeelden vervolgens het belang en de relevantie van de voorgestelde inhoud.

Ten slotte werd op basis van de resultaten van de Delphi-studie¹ een consensus bereikt over een lijst van zes dimensies met subdimensies. Zie de volgende pagina's voor de dimensies, sub-dimensies en de items vanuit het perspectief van de student.

¹ Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study. . *Manuscript in preparation*. is currently in preparation and will also be published on the project website.

Tabel 1 Overzicht van de QualiTePE dimensies, subdimensies en items.

I. Selecteren en presenteren van leerinhoud	
Duidelijke leerdoelen	Onze leraar lichamelijke opvoeding... ... vertelt ons aan het begin van de les lichamelijke opvoeding wat we gaan oefenen ... vertelt ons wat we zouden moeten leren in de les sen lichamelijke opvoeding. ... legt de doelen van de les lichamelijke opvoeding uit.
Betekenisvolle inhoud selecteren	In de les lichamelijke opvoeding... ... bied ik onderwijs inhoud aan die aan sluit bij de belevingswereld van mijn leerlingen. ... onderwijs ik inhoud die aansluit bij de kerndoelen en/of eindtermen. ... stel ik mijn leerlingen in staat om diverse leerervaringen op te doen. ... onderwijs ik inhoud die betekenisvol is voor mijn leerlingen.
Uitdagende inhoud selecteren	In de les lichamelijke opvoeding... ... kan ik een moeilijkheidsniveau kiezen dat past bij mijn mogelijkheden. ... kiest de docent oefeningen die passen bij mijn vaardigheidsniveau. ... biedt de docent mij de mogelijkheden om mezelf uit te dagen.
Begrijpelijkheid	Onze leraar lichamelijke opvoeding... ... legt de activiteiten op een begrijpelijke manier uit. ... geeft duidelijke feedback. ... geeft duidelijke aanwijzingen.
II. Klassenmanagement	
Gebruik van tijd	In de les lichamelijke opvoeding... ... zijn we altijd bezig. ... gebruiken we de volledige beschikbare tijd. ... is de uitleg kort. ... zijn alle materialen aanwezig en beschikbaar aan het begin van de les.
Oplettendheid	Onze leraar lichamelijke opvoeding... ... heeft het meteen door wanneer iemand in de groep iets anders gaat doen. ... heeft goed door wat er in de groep gebeurt. ... zorgt ervoor dat we tijdens de hele les lichamelijke opvoeding goed meedoen.
Duidelijke regels	In de les lichamelijke opvoeding... ... kennen we de gedragsregels die we moeten volgen. ... legt onze leraar lichamelijke opvoeding de gevolgen uit wanneer we de regels overtreden. ... is het duidelijk wat je wel en niet mag doen. ... bespreken we met de docent lichamelijke opvoeding welke gedragsregels belangrijk zijn. ... begrijp ik waarom er gedrags regels nodig zijn.
Veiligheid	In de les lichamelijke opvoeding... ... zorgt onze leraar lichamelijke opvoeding ervoor dat de veiligheidsregels nageleefd worden. ... geeft de leraar lichamelijke opvoeding aan hoe we correct met de materialen om moeten gaan. ... toont onze leraar lichamelijke opvoeding ons hoe we veilig kunnen sporten (bijv. warming-up, sieraden afdoen).
Volgorde van leerinhoud bepalen	In de les lichamelijke opvoeding... ... verstoren we de les niet vaak. ... luisteren we naar de leraar lichamelijke opvoeding. ... gedragen we ons correct.
III. Sociaal-emotionele ondersteuning en lesklimaat	
Participation	Onze leraar lichamelijke opvoeding... ... betreft ons in het bedenken van beweegactiviteiten. ... neemt onze suggesties over de inhoud van de les serieus. ... geeft ons de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de lessen lichamelijke opvoeding.
Caring	Onze leraar lichamelijke opvoeding... ... heeft aandacht voor mij. ... neemt genoeg de tijd voor mij.

	<ul style="list-style-type: none"> ... luistert naar mij. ... behandelt alle leerlingen gelijk. ... neemt problemen van leerlingen serieus.
Aanmoediging	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... geeft me complimenten wanneer ik mijn prestaties verbeter. ... geeft minder vaardige leerlingen complimenten wanneer ze zichzelf verbeteren. ... geeft mij complimenten wanneer ik goed heb gepresteerd. ... moedigt ons aan. ... spreekt ons op een respectvolle manier aan.
IV. Leerlingen cognitief en motorisch uitdagen	
Ambitieniveau	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... laat ons oefeningen doen waarin ik al mijn vaardigheden kan laten zien. ... laat ons oefeningen doen waarvoor ik echt mijn best moet doen. ... laat ons oefeningen doen die me uitdagen.
Focussen op de bewegingsuitvoering	<p>In de les lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... denk ik na hoe ik de nieuwe oefeningen kan leren. ... denk ik vantevoren na over hoe ik de oefeningen uit moet voeren. ... denk ik erover na wat de mogelijke voordelen van de oefeningen voor mij zijn.
Cognitieve verwerking	<p>In de les lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... bedenk ik me hoe ik de oefeningen moet doen. ... probeer ik te concentreren op de belangrijke aspecten van de oefeningen. ... denk ik na over hoe goed ik de oefeningen deed.
Ondersteuning voor metacognitief leren	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... vraagt mij om uit te leggen hoe ik een oefening heb aangepakt. ... vraagt mij om vooraf na te denken hoe ik een oefening aan kan pakken. ... vraagt mij om uit te leggen hoe ik iets geleerd heb. ... vraagt mij hoe ik het leerdoel bereikt heb.
V. Ondersteunen van het leren	
Emotionele ondersteuning	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... moedigt mij aan om oefeningen nog beter uit te voeren. ... ondersteunt me wanneer ik fouten maak. ... biedt me zijn/haar ondersteuning aan.
Differentiatie	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... biedt iedereen op zijn/haar niveau oefeningen aan. ... laat goede leerlingen moeilijkere oefeningen proberen. ... biedt leerlingen die niet zo snel vooruitgaan makkelijkere oefeningen aan.
Constructieve feedback	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... geeft mij feedback op hoe ik een oefening correct moet uitvoeren. ... laat mij zien hoe ik mezelf kan verbeteren. ... geeft mij nuttige feedback.
Structureren	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... wijst op de belangrijke punten van de oefening. ... legt het doel van de oefeningen uit. ... biedt nuttige oefeningen waarmee we ons verder kunnen ontwikkelen.
Oefenen en onderhouden van leerstof	<p>In de les lichamelijke opvoeding...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... kan ik nieuwe dingen oefenen tot ik ze onder de knie heb. ... kan ik oefenen waar ik nog niet zo goed in ben. ... kan ik nieuwe dingen op verschillende manieren oefenen.
Formatieve assessment	<p>Onze leraar lichamelijke opvoeding ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ... vertelt ons welke voortgang we hebben gemaakt. ... bespreekt de lesdoelen met ons. ... controleert of we de lesdoelen behaald hebben.
VI. Ondersteunen van actieve participatie	
On hold	Deze items worden in de toekomst nog ontwikkeld.
Extra subdmensie	
Tevredenheid	<p>Ik ben tevreden hoe de lessen lichamelijke opvoeding gaan.</p> <p>Ik vind de manier waarop de leraar de les sen organiseert prima.</p> <p>Ik vind onze lessen lichamelijke opvoeding leuk.</p>

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET QualiTePE INSTRUMENT

Het QualiTePE instrument

Het QualiTePE-instrument is ontwikkeld vanuit het eerder beschreven, op consensus gebaseerde raamwerk, en bedoeld als hulpmiddel voor het in kaart brengen van kwaliteit van lesgeven binnen LO. De totstandkoming van de afzonderlijke items is gebaseerd op zowel het beschreven QualiTePE kader als op het eerder gevalideerde QUALLIS-kader (Herrmann et al., 2023).

Het instrument omvat zes dimensies van onderwijskwaliteit, vertegenwoordigd door 23 subdimensies en 78 items. Deze subdimensies binnen het QualiTePE-instrument zijn afgestemd op hun respectievelijke dimensies binnen het QualiTePE-kader.

Het instrument is ontworpen om te worden gebruikt door een observator, leraar en studenten/leerlingen. De observator is iemand die de les(sen) bekijkt, live of via een video-opname. De leraar is degene wiens onderwijs wordt geëvalueerd met het instrument. Dit kan een leraar in opleiding zijn (in het kader van een initiële lerarenopleiding) of een leraar in dienst (in het kader van professionele ontwikkeling). De leerlingen zijn degenen die de les(sen) krijgen van de leraar, bijvoorbeeld basisschoolleerlingen, middelbare scholieren, of (ALO)studenten. De items die gescoord worden zijn aangepast per perspectief. De individuele items, vanuit verschillende perspectieven en in verschillende talen, zijn te vinden in afzonderlijke [documentatie](#) (Herrmann et al., 2024).

Gebruik van de QualiTePE tool in de eigen onderwijspraktijk

Onderstaande flowchart geeft een overzicht van de achtereenvolgende stappen die moeten worden genomen bij het gebruik van het QualiTePE-instrument.

	<h3>Ideeën genereren</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Kies de setting waarin je de QualiTePE materialen wilt implementeren • Bepaal dimensies van lesgeven waarop u zich wilt richten
---	--

Voordat de les begint, moeten, op basis van interesse, de subdimensies worden geselecteerd in de tool. Deze subdimensies bepalen welke vragen zullen worden gesteld om de onderwijskwaliteit te evalueren. In een lerarenopleiding kunnen deze bijvoorbeeld vooraf worden geselecteerd zodat ze aansluiten bij de onderwerpen van de module of cursus. Als alternatief kan een student subdimensies selecteren die goed aansluiten bij zijn/haar individuele leerdoelen voor het lesgeven. Een huidige leraar LO kan subdimensies selecteren die persoonlijk relevant zijn, bijvoorbeeld vanuit een waargenomen behoefte om te verbeteren op bepaalde gebieden van lesgeven, of gewoon uit nieuwsgierigheid.

<h3>Vorbereiden</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Ga naar: https://qualitepe.phzh.ch/login/ • Voor uw eerste inlogbezoek - maak uw eigen account aan • Bereid de vragenlijst voor <div style="margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Enauête starten</div> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Voeg algemene informatie toe</div> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Selecteer Dimensies</div> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Kopieer links / codes</div> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Klik NIET op verzenden!</div> </div>	
---	---

Allereerst wordt een account aangemaakt via het platform (alleen de eerste keer) en vervolgens kunnen de betreffende vragenlijsten worden gemaakt. Vanaf pagina 18 wordt in dit document uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. De [technische handleiding](#) kan hierbij ook ondersteuning bieden.

LET OP: Het is belangrijk dat de knop 'Verzenden'² nog niet wordt aangeklikt, maar pas wanneer de enquête door alle respondenten is ingevuld en voltooid.

	<h3>Toepassen</h3> <ul style="list-style-type: none">• Communiceer dat studenten/observatoren hun eigen apparaten moeten meenemen• Print QR-codes of plaats deze in een PowerPoint zodat studenten/observatoren toegang krijgen tot de vragenlijst• Geef je leerlingen, observator en jezelf na de les voldoende tijd om de vragenlijst in te vullen
---	--

Deelnemers beantwoorden de vragen door te klikken op de gegenereerde link of de gegenereerde QR-code.

<h3>Evalueren</h3> <ul style="list-style-type: none">• Klik in het vragenlijstplatform op	
---	---

Wanneer er in de tool op Verzenden wordt geklikt dan genereert dit een rapport dat bestaat uit een 'spinnenweb'-figuur die de scores op de geselecteerde subdimensies samenbrengt en weergeeft vanuit alle drie de perspectieven (leraar, observator, studenten). Daarnaast worden scores op alle afzonderlijke items (vragen) weergegeven in staafdiagrammen. Deze resultaten vormen de basis voor feedback en reflectie en discussie gericht op verdere verbetering van het lesgeven.

² In het instrument heet deze knop nog 'Stuur een bericht naar' vanwege een incorrecte vertaling. Dit zal in een volgende versie van het instrument worden aangepast

Onderwijs- en leer scenario's

Met een onderwijs- en leerscenario (OLS) wordt een situatie bedoeld waarin de tool kan worden gebruikt voor observatie en evaluatie. In feite kan elke situatie waarin iemand (een deel van) een LO-les geeft dienen als een OLS.

Om een overzicht of enkele ideeën te geven van situaties waarin de tool kan worden gebruikt, staan hieronder enkele voorbeelden.

Onderwijs- en leer scenario's voor de ALO/lerarenopleiding:

1. Als onderdeel van een onderwijseenheid voor beginnende studenten in de lerarenopleiding wordt de tool toegepast binnen micro-teaching waarin de student-leraar één lesfase met een specifieke focus onderwijst aan een kleine groep medestudenten. Een andere student krijgt de rol van observator toegewezen en neemt niet deel aan de les. Alle deelnemers bespreken vervolgens de resultaten. Omdat er in deze situatie geen expert betrokken is, dient deze OLS voornamelijk om studenten te helpen nadenken over wat kwaliteitsvol lesgeven binnen LO eigenlijk is. Dit doel moet van tevoren worden uitgelegd, om te voorkomen dat er te veel nadruk op het lesgeven van de student-leraar wordt gelegd. Een expert (docentopleider) kan vervolgens op basis van de discussie met de groep eventuele vragen beantwoorden die daaruit zijn voortgekomen.

2. Dezelfde OLS als hierboven, maar nu wel met een expert observator, zoals een leraar lichamelijke opvoeding. Het doel is nog steeds om de studenten te helpen nadenken over wat kwalitatief goed lesgeven is. De expert kan de discussie leiden, bijvoorbeeld door voorbeelden te geven van de verschillende dimensies en eventuele misvattingen over kwaliteit te verduidelijken wanneer deze zich voordoen. De expert moet

hierbij proberen om een open discussie tussen studenten te stimuleren en niet te veel nadruk leggen op de scores die als expert zijn gegeven.

3. In deze OLS is het doel het verbeteren van het lesgeven van een individuele LO-student (student-leraar). Deze student geeft (een deel van) een les aan medestudenten. Een docentopleider fungeert als observator en bespreekt de resultaten die met het instrument zijn verkregen individueel met de lesgevende student. In latere fasen van de opleiding, wanneer studenten meer ervaring hebben en een beter begrip van onderwijskwaliteit, kan deze rol van observator eventueel ook worden overgenomen door een medestudent.

4. Tijdens de stage geeft een LO-student (een deel van) een les aan de leerlingen. De observator is ofwel een bezoekende docentopleider of een werkplekbegeleider. Een variatie hierop zou kunnen zijn dat zowel de docentopleider als de werkplekbegeleider optreden als observatoren. Op die manier krijgen niet alleen de student, maar ook beide observatoren de kans om hun denken over wat kwaliteitsvol lesgeven binnen lichamelijke opvoeding is, te verfijnen (kalibratie).

Onderwijs- en leerscenarios voor leraren LO:

1. Een leraar LO reflecteert aan de hand van het QualiTePE-kader op aspecten van lesgeven gericht op persoonlijke verbetering. Na het selecteren van de relevante subdimensies geeft de leraar een of meerdere lessen en laat de leerlingen de lessen evalueren door het invullen van de items in het QualiTePE instrument. Op deze wijze verkrijgt de leraar LO inzicht in de perceptie van leerlingen van de lessen en kan zo bepalen welke aspecten van zijn/haar lesgeven verdere aandacht verdienen. De leraar LO kan nu bijvoorbeeld lessen ontwerpen en

verzorgen om te experimenteren met het verbeteren van deze aspecten van lesgeven. Als follow-up zou ook een OLS gepland kunnen worden waarbij een collega, mentor of andere expert optreedt als observator.

2. Een vakgroep LO of een subgroep van gymleraren vormt een leergemeenschap. Ze plannen een reeks observaties waarbij de ene leraar de andere observeert, en waarbij leerlingen ook aspecten van het lesgeven scoren met het QualiTePE instrument. Door systematisch verschillende of alle dimensies van het QualiTePE-raamwerk te verkennen, wordt binnen de leergemeenschap inzicht verkregen welke subdimensie(s) het meest interessant zijn om op te focussen.

Samen ontwikkelen de leraren LO vervolgens onderwijsstrategieën om de gekozen subdimensie(s) te verbeteren en plannen ze lessen om dit uit te proberen. Door het QualiTePE instrument herhaaldelijk in te zetten (mogelijk met video-observatie), kan de kwaliteit van het vak LO op school verbeterd worden.

3. Tijdens professionaliseringsbijeenkomsten (bijvoorbeeld studiedagen, ontwikkeldagen) kunnen leraren LO het QualiTePE-instrument gebruiken bij het geven, deelnemen aan of observeren van een les die voor de bijeenkomst is georganiseerd. Door resultaten met collega's te bespreken, wordt inzicht verkregen in het QualiTePE-raamwerk, wat tot professionele discussie en uitwisseling kan leiden en uiteindelijk de onderwijskwaliteit ten goede komt.

Vorbereiden van een QualiTePE vragenlijst

Onderstaande beschrijving helpt u bij het maken van uw eigen online QualiTePE-vragenlijst. Een gedetailleerdere beschrijving, inclusief informatie over gegevensbescherming, is te vinden in de [technische handleiding](#) van QualiTePE (Crapa et al., 2024).

1. Registratie

1. Ga naar de startpagina van het QualiTePE-instrument en start het registratieproces via: <https://qualitepe.phzh.ch/login/>. Een vragenlijst leidt u door het registratieproces. Na registratie ontvangt u een email. Als u de mail niet heeft ontvangen, controleer dan uw junkmail of spam folder.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Kwaliteit van lesgeven en leren in lichamelijke opvoeding.

E-mail

Wachtwoord

[Nog niet geregistreerd? Registreer hier](#)

[Wachtwoord wijzigen / Wachtwoord
vergeten](#)

Sign-in

2. Verander uw wachtwoord indien nodig

1. In het scherm 'Bibliotheek' klik op Mijn Profiel rechtsboven.
2. Creëer een eigen password. Klik op Save.

3. Maak een vragenlijst aan

1. In the Bibliotheek venster, klik op de groene knop "Start Enquête".

2. Voer gegevens en informatie over de enquête in venster 1 "Survey Data".

LET OP: De verzameling van gegevens moet geanonimiseerd zijn. Dit betekent dat er geen namen, adressen of persoonlijke gegevens van personen mogen worden ingevoerd onder het item "Naam van enquête"!

Klik op de groene knop "Volgende".

Stap 1 - Enquêtegegevens

Schepper

Gekozen enquêtesjabloon

Menno Slingerland

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Naam enquête

Voer een naam in voor de enquête. Deze naam verschijnt in het overzicht van de enquête.

De enquêtes moeten om redenen van gegevensbescherming worden geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat u geen namen, adressen, leeftijdsgegevens enz. gebruikt om de enquête te benoemen.

3. In venster 2 "Vragenlijst" wordt een overzicht van de 23 subdimensies van QualiTePE gegeven (zie ook pagina 10 en 11 van deze handleiding). Om meer te weten te komen over de items achter elke subdimensie, kunt u met uw cursor over de betreffende items bewegen. Selecteer minimaal drie subdimensies voor uw enquête. Er kunnen maximaal acht subdimensies worden geselecteerd. Hoe minder subdimensies er worden geselecteerd, hoe beter de focus van alle deelnemers en hoe gemakkelijker en nauwkeuriger het oordeel. Klik op de groene knop "Volgende".

Selecteer de kwaliteitsdimensies die moeten worden geëvalueerd.

Min: 3, Max: 8

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <u>Betekenisvolle inhoud selecteren</u> | <input type="checkbox"/> <u>Veiligheid</u> | <input type="checkbox"/> <u>Structureren</u> | <input type="checkbox"/> <u>Focussen op de bewegingsuitvoering</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Uitdagende inhoud selecteren</u> | <input type="checkbox"/> <u>Zorgzaamheid</u> | <input type="checkbox"/> <u>Begrijpelijkheid</u> | <input type="checkbox"/> <u>Cognitieve verwerking</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Duidelijke leerdoelen</u> | <input type="checkbox"/> <u>Emotionele ondersteuning</u> | <input type="checkbox"/> <u>Ambitieniveau</u> | <input type="checkbox"/> <u>Ondersteuning voor metacognitief leren</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Duidelijkheid van de regels</u> | <input type="checkbox"/> <u>Tevredenheid</u> | <input type="checkbox"/> <u>Differentiatie</u> | <input type="checkbox"/> <u>Formatieve assessment</u> |
| <input type="checkbox"/> <u>Gebruik van tijd</u> | <input type="checkbox"/> <u>Participatie</u> | <input type="checkbox"/> <u>Oefenen en onderhouden van leerstof</u> | <input type="checkbox"/> <u>Omgaan met</u> |
| | <input type="checkbox"/> <u>Aanmoediging</u> | | |

4. In venster 3 “Samenvatting” worden de enquête hyperlinks voor de studenten, voor de lesgevende LO docenten en voor de observatoren weergegeven. Deze hyperlinks moeten worden gedeeld met deze respectievelijke groepen/personen. De hyperlinks kunnen ook worden gedeeld via de QR-codes. Hiervoor slaat u de QR-codes op met een rechtermuisklik en deelt u ze als een afbeelding. Sluit het venster met het kruisje rechtsboven. De QR-codes en de hyperlinks kunnen ook direct als PDF-document worden gedownload.

LET OP: Klik niet op “Verzenden”³. Dit sluit namelijk de enquête. Een gesloten enquête kan niet opnieuw worden geopend. Sluit het venster met het kruisje rechtsboven.

³ In het instrument heet deze knop nog ‘Stuur een bericht naar’ vanwege een incorrecte vertaling. Dit zal in een volgende versie van het instrument worden aangepast

Hieronder ziet u de links voor uw enquête.

Deel de links of de bijbehorende QR-codes met de juiste doelgroep (deel bijvoorbeeld de link en QR-code leerlingen met de klas die wordt ondervraagd).

De QR codes en links kunnen gedownload worden als PDF document. Gebruik de functie QR codes en links downloaden:

[QR codes en links PDF Download](#)

Eigendom	Waarde
Naam enquête	Test
Enquête links Scholieren	https://sula.pro/va39n3c3

5. Enquêtes kunnen worden gedownload als Pdf-bestanden en worden afgedrukt. Hiervoor selecteert u de bijbehorende link en klikt u erop. De enquête wordt geladen. In het enquêtevenster kan de vragenlijst worden gedownload onder "Vragenlijst downloaden als Pdf".

Hoe oud ben je?

- 8 11 14 17
 9 12 15 18 of ouder
 10 13 16

[Download vragenlijst als PDF](#)

Duidelijke leerdoelen

Onze leraar lichamelijke opvoeding...

	helemaal mee oneens	mee oneens	niet mee eens, niet mee oneens	mee eens	helemaal eens	Ik weet het niet
vertelt ons aan het begin van de les lichamelijke opvoeding wat we gaan oefenen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vertelt ons wat we zouden moeten leren in de lessen lichamelijke opvoeding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
legt de doelen van de les lichamelijke opvoeding uit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Sluiten en evalueren van de vragenlijst

1. In het venster Bibliotheek kies "Enquête resultaten" en klik op "Huidige onderzoeken".

Selecteer de enquête die moet worden ingevuld en geëvalueerd. De enquêtes kunnen worden gefilterd op aanmaak-ID, enquête-naam en status. Selecteer het potloodicoon aan de rechterkant.

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
944	Test	● ACTIVE	Menno Slingerland	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

2. In venster 3 “Samenvatting” kan de enquête worden gesloten door op de groene knop “Verzenden” te klikken. De enquête mag pas worden gesloten nadat alle respondenten (leerlingen, leraar, observator) de respectievelijke vragenlijst hebben beantwoord. Om de enquête te voltooien, moet u deze stap bevestigen met de controlevraag: “Ik begrijp dat het groene gebied ‘Verzenden’ de enquête definitief sluit. Een voltooide enquête wordt geëvalueerd en kan daarna niet meer worden gewijzigd.”

LET OP: Zodra een enquête is gesloten, kan deze niet opnieuw worden geopend.

Nederl...

Door op de groene knop "Submit" te klikken, wordt de enquête definitief afgesloten en wordt de evaluatie berekend. De enquête mag pas worden afgesloten als alle respondenten (leerlingen, sportleraar, waarnemer) de desbetreffende vragenlijst hebben beantwoord.

LET OP: Als een vraag eenmaal is gesloten, kan deze niet meer worden geopend.

Dit venster kan worden gesloten door op het groene kruisje rechtsboven te klikken.

- Ik begrijp dat het groene vlak "Submit" de enquête definitief afsluit. Een ingevulde enquête wordt geëvalueerd en kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

Stap 3 - Samenvatting

Hieronder ziet u de links voor uw enquête.

Deel de links of de bijbehorende QR-codes met de juiste doelgroep (deel bijvoorbeeld de link en QR-code leerlingen met de klas die wordt ondervraagd).

← Terug naar

Stuur een bericht naar →

5. Analyse van de vragenlijst resultaten

1. Klik op het "evaluatie" icoon van de gewenste vragenlijst.

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56	tt	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)
< 1 >

2. In het venster „Overzicht van de geselecteerde kwaliteitskenmerken” worden de gemiddelde waarden van de drie perspectieven - leerlingen, leraar en observator(en) - in kleur weergegeven in een spindigram.

3. In het evaluatievenster “Overzicht van de geselecteerde kwaliteitskenmerken” worden de antwoorden op de drie perspectieven van leerlingen, sportleraar en observator(en) weergegeven als een staafdiagram onder het spindiagram.

4. In het evaluatievenster “Overzicht van de geselecteerde kwaliteitskenmerken” kan het rapport worden gedownload als een PDF door op de knop “rapport downloaden als pdf” te klikken.

[download report as pdf](#)

BENUTTEN VAN DE QualiTePE RESULTATEN

Feedback en het QualiTePE-instrument

Het is belangrijk om te beseffen dat het QualiTePE-instrument een hulpmiddel is voor het geven van feedback om beter te leren lesgeven. Vaak zullen de drie perspectieven (d.w.z. leraar, student/leerling en observator) die via het instrument worden verkregen, resulteren in verschillende scores. Er is hierbij dus altijd sprake van een bepaalde mate van subjectiviteit. De verschillende interpretaties, en vooral het gesprek erover, kan echter enorm helpen om als waardevolle kwalitatieve feedback. Voordat we specifieke suggesties geven voor het gebruik van het QualiTePE-instrument, zullen we eerst een paar algemene basisprincipes met betrekking tot feedback beschrijven.

Feedback moet gericht, specifiek en duidelijk zijn. Om dit te bereiken, helpt het om drie basisvragen in gedachten te houden, die als centraal worden beschouwd voor formatieve beoordelingsstrategieën:

- a) Wat is het doel van de lesgever?
- b) Hoe presteert de lesgever ten opzichte van dat doel?
- c) Hoe kan de lesgever zijn/haar prestaties verbeteren?

Allereerst is het van belang dat de lesgever een doel bepaalt (vraag a). Het QualiTePE-raamwerk met de dimensies, subdimensies en items, biedt hierover informatie. Daarom is het belangrijk dat zowel de observator als de leraar het raamwerk kennen en begrijpen, vooral de subdimensies die gekozen zijn voor de specifieke les.

Vervolgens moet de lesgever informatie krijgen over het huidige prestatieniveau (vraag b). Dit is de informatie die wordt geleverd door het QualiTePE-instrument, vanuit drie verschillende perspectieven.

Echter, zonder aanvullende informatie, zoals strategieën om te verbeteren (vraag c), zal feedback ineffectief zijn. Daarom is het belangrijk om de beoordeling die is gedaan met het QualiTePE-instrument, en de gegevens die dit oplevert, op te volgen met een interpretatie en discussie, gericht op verbetering. Feedback die tijdens dit proces wordt gegenereerd, moet duidelijk gerelateerd zijn aan de vooraf bepaalde subdimensies, anders zal het niet effectief zijn.

Ten slotte toont onderzoek aan dat feedback minder effectief is als het wordt gezien als een bedreiging voor de eigenwaarde (Monteiro et al., 2021). Dit komt mogelijk omdat mensen

niet in staat zijn om volledige aandacht te besteden aan de inhoud van de feedback wanneer ze zich onder druk gezet voelen. Daarom is het belangrijk om gunstige omstandigheden te creëren waarin de geobserveerde leraar zich gesteund voelt en feedback op een constructieve manier wordt besproken (Monteiro et al., 2021). Het enige doel moet zijn om de lesgever en het onderwijs (verder) te verbeteren en niet om te oordelen.

Belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van het QualiTePE-instrument voor feedback:

- Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is (verschillende rollen) het QualiTePE-raamwerk goed begrijpt.
- Selecteer op basis van een doel of interesse een of meerdere subdimensies.
- Geef feedback die gericht, specifiek en duidelijk is. Houd rekening met de volgende drie vragen:
 - a) Wat is het doel van de lesgever?
 - b) Hoe presteert de lesgever ten opzichte van dat doel?
 - c) Hoe kan de lesgever zijn/haar prestaties verbeteren?
- Creëer omstandigheden waarin de geobserveerde leraar zich ondersteund voelt, niet beoordeeld.

Als algemene richtlijn, wanneer de leraar en de observator(en) de resultaten van het instrument na de les(sen) bespreken, raden we de volgende stappen aan:

1. Bespreek eerst de dimensies met de HOOGSTE waarden vanuit alle perspectieven. Dit om de sterke punten van de lesgever te benadrukken en het feedbackgesprek een positieve, waarderende insteek te geven.
2. Bespreek vervolgens de dimensies met LAGE waarden vanuit alle perspectieven. Het doel hiervan is om te streven naar verbetering in aspecten die verdere ontwikkeling vereisen. Tijdens deze fase kunnen de drie basisvragen van formatieve beoordeling hierboven als leidraad worden gebruikt.
3. Bespreek tot slot de dimensies met duidelijke verschillen tussen scores. Dit helpt de leraar en observator(en) om elkaars perspectieven te begrijpen. Het kan ook helpen om verschillen in begrip van de subdimensies en hoe deze zich vertalen naar de praktijk op te helderen.

Een vuistregel is om in elke stap de leraar te laten reflecteren op de score die ze zichzelf eerst hebben toegekend. Bijvoorbeeld, een startvraag zou kunnen zijn: 'waarom gaf je jezelf twee punten voor ... [voeg een subdimensie in]'. De observatoren kunnen hierna verhelderende

(maar niet oordelende) vragen stellen. De observatoren voegen dan hun perspectief toe en brengen de scores die van de leerlingen zijn verkregen in de discussie.

Onthoud dus dat resultaten altijd alleen als startpunt voor feedback en reflectie gebruikt worden. Gezien het feit dat observatie de interpretatie van zowel de items in de subdimensies als het gedrag van de leraren omvat, is er altijd een behoorlijke hoeveelheid subjectiviteit aanwezig. De resulterende verschillen in scores moeten worden gezien om een zinvol, concreet en ontwikkelingsgericht onderwijsleergesprek aan te gaan. Niet als een 'cijfer' voor de prestaties van de lesgever.

Om waarderende en duurzame feedback te faciliteren, kunt u deze punten volgen:

- Denk na over de feedbackomgeving (stagewerkplek, opleiding, school) en de betrokken niveaus van expertise (bijv. bij peer feedback of bij feedback vanuit een expert naar een beginner);
- Streef ernaar om zowel aandacht te besteden aan feedback (hoe doet de lesgever het) als ook aan feedforward (welke tip kunnen de lesgever verder brengen);
- Plaats behaalde "scores" in perspectief, gericht op de ontwikkeling van het lesgeven;
- Gebruik scores alleen als "formatieve evaluatie" binnen een lerarenopleiding / stagiaires;
- Gebruik de "feedbackstrategieën" vanuit de matrix van Brooks et al. (2019) (pagina 30). De feedbackmatrix beoogt een brug te slaan tussen theorie en praktijk door praktische voorbeelden en strategieën te bieden voor leraren bij elk type en niveau van feedback, waarbij de voortdurende interactie tussen feedbacktypes wordt benadrukt in plaats van ze te bekijken als opeenvolgende stappen (Brooks et al., 2019).

Tabel 2 Matrix of feedback for Learning (Brooks et al., 2019)

Niveau van de lerende	Feedbackniveau	Feeding Up: Waar ga ik heen?	Feeding Back: Waar ben ik nu?	Feeding Forward: Wat moet ik nu doen?	
Beginner	Taak	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vandaag zijn we aan het leren... Succes in deze taak ziet er als volgt uit...(voorbeeld/model) De belangrijkste criteria voor succes zijn... Wij zijn op zoek naar... <p>Feedback Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Verminder de complexiteit Gebruik voorbeelden/modellen Identificeer misvattingen Diagnostische beoordeling gebruiken voor het stellen van doelen 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Je hebt de leerintentie wel/niet gehaald door... Je <i>hebt wel/niet</i> voldaan aan de succescriteria door... Jouw antwoord/werk is/is niet wat we zoeken omdat... <p>Feedback Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Vermijd te veel nadruk op foutenanalyse Feedback moet onmiddellijk zijn Feedback afstemmen op succescriteria 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Om volledig aan de leerintentie te voldoen, zou je... Het aanpakken van de volgende succescriteria zou uw werk verbeteren... Toevoegen/verwijderen _zou je werk verbeteren. <p>Feed Forward Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik taal uit de succescriteria Gebruik scaffolding (afnemende ondersteuning) Feed Forward moet op tijd zijn Gebruik uitdaging Verwijs naar doelen 	
	Gevorderd	Proces	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> De belangrijkste ideeën/concepten in deze taak zijn... Deze ideeën/concepten zijn gerelateerd door... De belangrijkste vragen die u over deze taak kunt stellen, zijn... Vaardigheden die je nodig hebt bij deze taak zijn... Strategieën die je bij deze taak nodig hebt zijn... <p>Feeding Up Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik grafische organizers Ondersteuning verminderen Verhoog de complexiteit Beheersingsdoelen gebruiken 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uw begrip van de ideeën/concepten binnen deze taak is... Uw denken over deze taak is... Je hebt vaardigheden op een niveau gedemonstreerd _____. Je hebt _____strategieën tot op zekere hoogte ____ gebruikt. <p>Feedback Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Het feedbackbedrag kan beginnen te stijgen De complexiteit van feedback kan toenemen Aanwijzingen of aanwijzingen gebruiken 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> U kunt uw begrip van concepten verbeteren door... Als u verder nadent, _____kunt u uw werk verbeteren door... Je kunt je vaardigheden verbeteren __door... <p>Feed Forward Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> De hoeveelheid Feed Forward kan beginnen te stijgen De complexiteit van Feed Forward kan toenemen Aanwijzingen of aanwijzingen gebruiken Gebruik uitdaging
	Expert	Zelf-regulatie	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe ga je de leerdoelen gebruiken? Hoe zou je de succescriteria kunnen gebruiken? Op welke andere manieren zou je je werk kunnen monitoren? <p>Feeding Up Strategieën</p> <ul style="list-style-type: none"> Verminder de nadruk op voorbeelden Beheersing en prestatiedoelen 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lig je op schema met je werk? Hoe weet je dat? In welke mate voldoet u aan de succescriteria? Ben je op weg om je doel te bereiken? Hoe weet je dat? <p>Feedback Strategieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> Feedback vertragen Mogelijk is alleen verificatiefeedback vereist 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoe kun je je begrip verdiepen? Hoe zou je je werk kunnen verbeteren? Wat is de volgende stap voor je leerproces? Hoe weet je dat? <p>Feed Forward Strategieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> Feedback uitstellen Verminder de afhankelijkheid van leerkrachten Ontwikkel zelfregulerend leren

CONCLUSIE

We hopen dat deze QualiTePE-handleiding dient als een waardevolle en praktische bron voor docentopleiders, werkplekbegeleiders en (aankomende) leraren lichamelijke opvoeding. Door het gebruik van de QualiTePE-materialen kunt u, door aandacht te hebben voor de lesgeefkwaliteit, de kwaliteit van het LO programma verbeteren. We moedigen u aan om de verschillende strategieën en voorbeelden die worden aangeboden te verkennen en aan te passen aan uw unieke onderwijscontext.

Voor aanvullende bronnen en publicaties van het project, bezoek onze website op QualiTePE.info, waar u een schat aan informatie vindt ter ondersteuning van uw voortdurende professionele ontwikkeling. U vindt er links naar verschillende publicaties, een gedetailleerde technische handleiding en documentatie met alle dimensies, subdimensies en bijbehorende observatie items in detail. Deze materialen, evenals deze handleiding, zijn beschikbaar in verschillende talen en biedt zo een toegankelijke ondersteuning voor opleiders en leraren in heel Europa.

Het QualiTePE-projectteam om de kwaliteit van lesgeven in lichamelijke opvoeding te bevorderen, en we zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelde materialen u zullen inspireren en in staat stellen om dit doel te bereiken. We wensen u veel succes bij het gebruik hiervan en hopen dat dit de kwaliteit ten goede komt. Als u vragen of suggesties heeft, neem dan gerust contact op met het projectteam (zie pagina 33).

Bronnen

- Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback. *Australian Journal of Teacher Education*, 44, 14-32. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
- Charalambous, C. Y., & Praetorius, A.-K. (2020). Creating a forum for researching teaching and its quality more synergistically. *Studies in Educational Evaluation*, 67, 100894. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100894>
- Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Adamakis, M., Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., Sember, V., Slingerland, M., ..., & Gerlach, E. . (2024). *QualiTePE digital web-based evaluation tool (QualiTePE-Tool): Technical manual and Information on the General Data Protection Regulation (GDPR)*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12514452>
- Herrmann, C., Crapa, A., Langer, W., Adamakis, M., , Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kohake, K., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., Masarykova, D., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., . . . & Gerlach, E. (2024). *The QualiTePE instrument to evaluate Quality of Teaching in Physical Education: Documentation of Items and Scales in English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Slovenian, Czech and Greek*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11911262>
- Herrmann, C., & Gerlach, E. (2020). Unterrichtsqualität im Fach Sport – Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in Theorie und Empirie. *Unterrichtswissenschaft*.
- Herrmann, C., Niederkofler, B., & Seelig, H. (2023). Assessment of teaching and learning quality in physical education – Validation of the QUALLIS instrument. *Swiss Journal of Educational Research*, 45(2), 202-219. <https://doi.org/10.24452/sjer.45.2.10>
- Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study. . *Manuscript in preparation*.
- McLennan, N., & Thompson, J. (2015). *Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers*. United Nations Education, Scientific & Cultural Organization.
- Monteiro, V., Carvalho, C., & Santos, N. N. (2021). Creating a Supportive Classroom Environment Through Effective Feedback: Effects on Students' School Identification and Behavioral Engagement. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.661736>

PROJECT PARTNERS

De auteurs zijn het QualiTePE-projectteam erkentelijk voor de ontwikkeling van de hier gerefereerde resultaten voor QualiTePE (2024).

	Instituut	Betrokken onderzoekers
1	University of Luxembourg, Luxembourg	Claude Scheuer (tot February 23), Alina Lemling (vanaf Feb 23), Manolis Adamakis, Wouter Cools (vanaf Feb 23)
2	Zurich University of Teacher Education	Christian Herrmann, Angelo Crapa, Ilaria Ferrari
3	Universität Hamburg	Erin Gerlach, Wiebke Langer
4	University College Cork	João Costa, Wesley O'Brien
5	Univerza v Ljubljani	Gregor Jurak, Sember Vedrana
6	Masarykova Univerzita Brno	Marcela Janíková, Pavlína Vaculíková (sinds April 2023), Petr Vlček
7	Université de Strasbourg	Christophe Schnitzler, Lisa Lefèvre
8	Göteborgs Universiteit	Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Heléne Bergentoft
9	Universidad de Sevilla	Francis Ries, Matilde Mora Fernández, Carmen Campos Mesa Maria, Oscar Del Castillo Andrés
10	Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven	Lars Borghouts, Menno Slingerland
11	European Physical Education Association [EUPEA], Luxembourg	Martin Holzweg, Biljana Popeska, Jana Vašíčková
12	Associate Partners	Kathrin Kohake (Universität Münster)

Disclaimer: De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de standpunten van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.